

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS

ARTICULO CIENTIFICO

Carrera:

Arquitectura

Asignatura:

Instalaciones Especiales III

Autoras:

Figueroa Plúa Julexi Nicole

Vera Sánchez Cristina Fernanda

Docente:

Ing. García Castro Wilmer Fabricio

Paralelo:

“A”

Periodo académico:

Abril-Agosto del 2025

Portoviejo-Manabí-ecuador

Tema: Propuesta de un sistema contraincendios en la edificación de un terminal terrestre

Resumen

El presente artículo analiza la importancia y viabilidad de proponer un sistema contra incendio en la edificación del Terminal Terrestre de Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador. Se parte de un diagnóstico del estado actual de la infraestructura y se comparan los requerimientos establecidos en normativas internacionales como NFPA y la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC). La metodología incluye análisis normativo y diseño preliminar del sistema, considerando factores como capacidad hidráulica, ubicación de hidrantes, gabinetes y señalización de evacuación. Los resultados proponen un sistema compuesto por hidrantes internos y externos, gabinetes equipados, detección automática y alarmas, además de rutas de evacuación seguras. Finalmente, se concluye que la implementación de estos sistemas no solo es obligatoria para cumplir con las normativas, sino esencial para garantizar la seguridad de los usuarios y minimizar el riesgo de pérdidas humanas y materiales en caso de incendio.

Palabras clave

Sistema contra incendios, terminal terrestre, NFPA, seguridad en edificaciones, Jipijapa.

Abstract

This article analyzes the importance and feasibility of proposing a fire protection system for the Jipijapa Bus Terminal building, Manabi province, Ecuador. It begins with a diagnosis of the current state of the infrastructure and compares the requirements established in international regulations such as NFPA and the Ecuadorian Construction Standard (NEC). The methodology includes regulatory analysis and a preliminary system design, considering factors such as hydraulic capacity, hydrant location, cabinets, and evacuation signage. The results propose a system composed of internal and external hydrants, equipped cabinets, automatic detection and alarms, and safe evacuation routes. Finally, it is concluded that the implementation of these systems is not only mandatory to comply with regulations, but essential to guarantee user safety and minimize the risk of human and material losses in the event of a fire.

Keywords

Fire protection system, bus terminal, NFPA, building safety, Jipijapa.

1. INTRODUCCION

Los incendios en edificaciones publicas constituyen una de las amenazas más críticas para la seguridad de las personas y la preservación de la infraestructura. Este riesgo se intensifica en lugares de alta concurrencia, como los terminales terrestres, donde diariamente circulan miles de usuarios, personal operativo y comercios internos. La presencia de gran cantidad de personas en espacios cerrados, sumada a la existencia de materiales combustibles, instalaciones eléctricas antiguas y la falta de sistemas preventivos adecuados, convierte a estas edificaciones en puntos altamente vulnerables frente a emergencias.

En el contexto ecuatoriano, numerosos terminales terrestres fueron construidos hace varias décadas, respondiendo a normativas y tecnologías que hoy se consideran obsoletas. Este es el caso del Terminal Terrestre de Jipijapa. Ubicado en la provincia de Manabí, cuya infraestructura presenta deficiencias arquitectónicas y técnicas propias de edificaciones antiguas que no han sido sometidas a procesos de remodelación integral o actualización tecnológica. Estas condiciones no solo afectan la funcionalidad y comodidad del servicio, sino que incrementan significativamente el riesgo ante un posible siniestro.

La ausencia de un sistema contra incendios moderno y eficiente en el terminal actual representa una amenaza directa para la integridad física de los usuarios y para la continuidad operativa del servicio de transporte, el cual constituye un componente esencial para la movilidad urbana e interprovincial. Ante este escenario, surge la necesidad imperante de proponer un sistema integral de protección contra incendios que permita detectar, controlar y extinguir cualquier conato de fuego en sus etapas iniciales, reduciendo así el impacto sobre la vida humana y la infraestructura.

Además, se abordarán aspectos complementarios como la integración de sensores térmicos y de humo, y la utilización de materiales resistentes al fuego, con el fin de asegurar una protección completa y minimizar los riesgos de propagación del incendio. la propuesta de este sistema no solo busca cumplir con las disposiciones legales y técnicas vigentes, sino también salvaguardas la vida de los usuarios y modernizar la infraestructura, aportando al desarrollo seguro y funcional del transporte terrestre en la región

2. OBJETIVOS

- **Objetivo general**

Propuesta de un sistema detección y extinción de incendios en el terminal terrestre de Jipijapa que cumpla con las normativas NFPA y el Código Ecuatoriano de la Construcción, garantizando una rápida respuesta ante emergencias son afectar la funcionalidad del edificio.

- **Objetivos específicos**

- Proponer un sistema contra incendios en la edificación del terminal terrestre de Jipijapa, Manabí basado en normativas actuales que garanticen la seguridad de las personas.
- Diseñar un sistema eficiente que mantenga condiciones térmicas adecuadas sin interferir con la detección temprana de incendios.
- Proponer soluciones como sensores térmicos integrados, uso de materiales aislantes que también sean resistentes al fuego.

3. JUSTIFICACION

Este trabajo plantea la necesidad de realizar un análisis técnico y normativo detallado, orientado a proponer un diseño integrado y moderno de ambos sistemas, tomando como referencia estándares internacionales como los establecidos por la NFPA y la adaptándolos a las condiciones estructurales, funcionales y climáticas del terminal.

La propuesta no solo busca mejorar la seguridad y el confort térmico del edificio, sino también demostrar que es posible modernizar instalaciones críticas en infraestructuras antiguas sin necesidad de una reconstrucción total, sentado así un precedente técnico aplicable a muchas otras edificaciones públicas similares en el país.

Evaluando como los sistemas de climatización (HVAC) pueden afectar o verse afectado por el diseño del sistema contra incendios y analizar el comportamiento del humo y su extracción a través de sistemas térmicos o mecánicos.

4. METODOLOGIA

La presente investigación se enmarca en una metodología de tipo descriptiva y aplicada, orientada a proponer la implementación de un sistema contra incendios en la infraestructura del Terminal Terrestre de Jipijapa. El enfoque empleado es cualitativo-cuantitativo, ya que combina el análisis de datos técnicos con la evaluación funcional de la infraestructura existente y la normativa vigente.

- **Identificar los riesgos específicos:** Evaluar las estructuras, las condiciones arquitectónicas y operativas del terminal terrestre de Jipijapa, Manabí, que puedan afectar a la cantidad de personas presentes.
- **Revisión bibliográfica:** Se llevará a cabo una revisión de literatura científica de normas y técnicas relacionadas a sistemas contraincendios.
- **Normativas:** Realizar una revisión de las normas INEN vigentes en sistemas contraincendios y los estándares internacionales como los establecidos por la NFPA adaptándolos a las condiciones estructurales, funcionales y climáticas del terminal. Con el fin de establecer los requerimientos técnicos mínimos para un sistema contra incendio eficaz, seguro y adoptado a la edificación.
- **Determinar el nivel de riesgo:** Clasificar los riesgos basándose en las normativas para poder garantizar la seguridad de las personas y reducir la probabilidad de que se produzcan incendios.
- **Evaluación funcional y simulación:** Evaluar la cobertura de los dispositivos a través de software de diseño como AutoCAD y Revit MEP, realizando simulaciones básicas de evacuación y verificación de alcance de rociadores, sensores y señalética. Permitiendo ajustar el diseño a las condiciones reales del terminal, optimizando la distribución de los elementos.

5. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO EN EL TERMINAL TERRESTRE DE JIPIJAPA

**6. PRESUPUESTO DE UN SISTEMA CONTRAINCENDIO
EN EL TERMINAL TERRESTRE DE JIPIJAPA**

Rubro	Cantidad estimada	Costo unitario (USD)	Subtotal (USD)
Sistema de detección y alarma	1 cisterna	2185.64	2185.64
Instalación de hidratantes de pared o columna	4 hidratantes	200	800
Rociadores automáticos	10 rociadores	50	100
Sistema de extinción fija	1 unidad	1304.89	1304.89
Protección pasiva (yeso o mortero en estructura metálica)	100 m ²	38 USD el m ²	380.00
Diseño, supervisión e ingeniería	Proyecto complejo	1500.00	1500.00
Pruebas hidráulicas y entrega técnica		500	500.00
Certificación y permisos		500	500.00
TOTAL, ESTIMADO			7270.53

6.1. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS

FRECUENCIA	ACTIVIDADES	OBJETIVO
Mensual	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar extintores portátiles: manómetro en zona verde, sin daños, accesibles. • Revisar funcionamiento básico del panel de alarma y pulsadores manuales. 	Detectar fallos visuales y garantizar accesibilidad inmediata.
Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas funcionales de alarma, cisternas, pulsadores y panel. • Inspección visual de rociadores automáticos y válvulas. • Prueba de bombas de incendio. • Registro de incendio de corrosión o fugas en tuberías. 	Comprobar operatividad parcial de sistemas antes del semestre.
Semestral	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de detectores, sensores, relés. • Verificación de software de panel de alarma. 	Mantenimiento técnico más preventivo.
Anual	<ul style="list-style-type: none"> • Inspección integral completa de sistemas. • Prueba de caudal y presión. 	Certificación de cumplimiento de normativas

7. RESULTADOS

Tras el análisis del Terminal Terrestre de Jipijapa, se identificaron múltiples deficiencias en cuanto a protección contra incendios. Entre los hallazgos principales se destacan: la ausencia de sistemas de detención temprana como alarmas y sensores de humo, falta de señalética de evacuación visible, inexistencia de rutas de escape adecuadas y equipos obsoletos o inexistentes como extintores o gabinetes contra incendios.

Mediante la propuesta de un diseño basado en normativas INEN y NFPA se planteo la zonificación del terminal, estableciendo sectores de riesgos según la actividad y concentración de personas. Se propuso la instalación de rociadores automáticas en áreas de mayor flujo, gabinetes equipados con mangueras en corredores principales y sensores de humo conectados a una central de alarma.

Además, se sugirió la señalización fotoluminiscente de rutas de evacuación y puntos de encuentros estratégicos, considerando las condiciones climáticas y estructurales del edificio. El resultado es un diseño funcional, adaptado al contexto real del terminal y con proyección a largo plazo en términos de mantenimiento y escalabilidad.

8. DISCUSIÓN

La implementación de sistema contraincendios en edificaciones públicas como el Terminal de Jipijapa representa una necesidad urgente para garantizar la seguridad de los usuarios y preservar la integridad de la infraestructura. A pesar de que el edificio cuenta con una estructura antigua, el análisis técnico que demostró que los sistemas modernos de protección contra incendios pueden ser integrados sin necesidad de realizar demoliciones o modificaciones estructurales profundas, lo que facilita su adopción y reduce costos asociados a obras mayores. Esta compatibilidad técnica permite representar la arquitectura original y mantener la funcionalidad del terminal durante y después de la implementación del sistema.

Sin embargo, la escasez de documentación técnica actualizada sobre el edificio constituyo un desafío significativo para el desarrollo del proyecto. Fue necesario realizar un levantamiento in situ exhaustivo para identificar las características estructurales, las rutas de evacuación disponibles y los puntos críticos con mayores riesgos de incendio. Esta etapa también permitió evaluar las condiciones reales de la edificación y la distribución de espacios, lo cual es fundamental para diseñar un sistema contraincendios que se ajuste a las necesidades específicas del terminal.

Además, la compatibilidad con los sistemas HVAC del terminal fue cuidadosamente analizada para evitar interferencias que pueda afectar a la extracción de humo o la distribución del aire acondicionado. El diseño integrado asegura que las funciones de climatización y ventilación comprometan la edificación del sistema contraincendios, contribuyendo a una evacuación segura y a la reducción de daños por humo.

9. RECOMENDACIONES

1.- Capacitación continua del personal del terminal: Es vital que todas las personas reciban información periódica sobre el manejo correcto de los equipos contraincendios, así como los protocolos de evacuación y respuesta emergencias. Esto fomentara una cultura preventiva que aumenta la capacidad de reacción ante posibles incendios.

2.- Implementación gradual de los sistemas contraincendios: Se recomienda iniciar la instalación en las zonas con mayor riesgo y afluencias de personas, como las salas de espera ya áreas comerciales, para maximizar el impacto de la inversión y garantizar la información inmediata de los espacios más vulnerables.

3.- Mantenimiento periódico de los dispositivos: Para asegurar la funcionalidad continua de extintores, detectores, alarmas y además equipos, se debe establecer un plan de mantenimiento regulan conforme a las normativas vigentes, realizando inspecciones y reparaciones necesarias.

4.- Simulacros semestrales de emergencia: Realizar simulacros cada seis meses permitirá evaluar la efectividad de los sistemas contraincendios y protocolos, involucrando tanto al personal como a los usuarios para reforzar el conocimiento de las rutas evacuación y procedimiento en cada incendio.

5- Monitoreo con sistemas de control: Las instalaciones de sistemas de vigilancias y monitoreo remoto facilitara una respuesta rápida y coordina con los cuerpos de emergencia, aumentando la seguridad del terminal.

10. CONCLUIONES

- Se logro proponer un sistema contra incendio conforme a las normativas nacionales (INEN) e internacionales (NFPA), garantizando una solución efectiva y adaptada a la estructura del terminal que mejore significativamente la seguridad de los usuarios frente a posibles eventos de incendio.
- El diseño del sistema demostró que es posible integrar medidas de protección térmica y detección temprana sin generar conflictos operativos, permitiendo un equilibrio entre confort y seguridad a través de una planificación adecuada del sistema HVAC y contra incendios.
- Se identificaron e incorporaron soluciones prácticas como sensores térmicos inteligentes y materiales de protección pasiva ignífugos, que fortalecen la capacidad del terminal para detectar, contener y resistir incendios sin comprometer la integridad estructural.

11. BIBLIOGRAFÍAS

Macchiavello Almeida, G. E., Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), & Estupiñán Trujillo, A. V. (2019). Norma Ecuatoriana de la Construcción: Capítulo Contra Incendios (NEC-HS-CI). In Norma Ecuatoriana De La Construcción [Report]. <https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/2.-NEC-HS-CI-Contra-Incendios.pdf>

Swanson, J. (2025, February 20). Understanding NFPA 25 - National Fire Sprinkler Association. National Fire Sprinkler Association. <https://nfsa.org/2025/02/20/understanding-nfpa-25/#:~:text=NFPA%2025%20es%20el%20est%C3%A1ndar,cumplir%20con%20la%20%C3%BAltima%20edici%C3%B3n.>

12. ANEXOS

